

ПРИНЦИП ОППОЗИЦИИ В СТИЛИСТИКЕ

Гасанова Мадина Сулеймановна

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация: В данной статье исследуется оппозитивность на уровне стилистики, в частности, проявляющаяся в стилистической дифференциации лексики, где разговорная лексика противопоставляется литературной. Рассматриваются особенности использования лексических средств в различных разновидностях речи, а также эмоциональные и экспрессивные свойства разных групп слов. Данное исследование вносит вклад в понимание стилистических особенностей английского языка и функциональных различий между его разновидностями.

Ключевые слова: оппозитивность, письменная речь, устная речь, лексическое значение слова, оценочность.

Оппозитивность на уровне стилистики проявляется в стилистической дифференциации лексики- разговорная лексика противопоставляется литературной.

Стилистическая дифференциация языка включает в себя рассмотрение особенностей использования лексических средств языка в тех или иных разновидностях речи, а также характеристику эмоциональных и экспрессивных свойств разных групп слов. Стилиевая структура лексики по мнению Арнольд И.В. делится на литературную и разговорную речь. В современном английском языке в литературной форме выделяет научную, профессиональную и поэтическую лексику, а разговорная лексика делится на литературно- разговорную, фамильярно-разговорную, жаргонизмы, просторечие и сленг. (1). Гальперин И. Р. разделяет два типа речи: письменная речь (литературно- книжного) речь и устная речь (живой разговорный). Каждый из типов речи вырабатывает специфический для себя лексический

пласт, внутри которого происходит дальнейшая дифференциация. Гальперин И.Р. также разделяет и 3й вид лексики т.е. общеупотребительные- лексика с нейтральной стилистической окраской. Данный вид лексики могут использоваться и в разговорной, и в литературной речи. (2). Гальперин разделяет литературно- книжную речь в английском языке на 2 типа: а) общая литературно-книжная лексика и б) функциональная литературно-книжная лексика - к ним относятся термины, варваризмы, поэтизмы, архаические слова и литературные неологизмы (2). Гальперин делит разговорную речь в английском языке на а) общелитературная разговорная лексика и б) нелитературный слой слов- к которой подходят слова «сленга». Исследователи отмечают специфические характеристики литературной и разговорной лексики, составляющие оппозицию. Разговорная лексика характеризуется прямой, двусторонний контакт. В данной речи используются разные средства выразительности, как языковые т.е. слова, фразы, также и внеязыковые (паралингвистика) т.е. жесты, мимика, интонация. Контекст определяется в общении, которое часто является диалогической, и она происходит без предварительного планирования и обдумывания речи. Словарь обширен, включает в себя разговорные слова и выражения, эмоциональные слова, сленги. Например, в романе «Театр» Сомерсет Мойема используются следующие разговорные слова и лексика: «you’re a brick»-молодец, «old hag»-старая корова, «one’s cup of tea»-то что нравится, «before you can say knife»- моментально, немедленно. А в литературной речи часто представляет собой монолог. Процесс общения в данной речи происходит с разрывами во времени. Важно чтобы мысль была передана четко и без использования внеязыковых средств. В литературной речи используются термины, варваризмы, поэтизмы, архаические слова и неологизмы. Например, «offspring» является литературным словом child, «proceed» литературное слово continue, также можем видеть архаизмы- «quoth» (said) или «steed» (horse).

Принцип оппозитивности проявляется также на уровне семантико-стилистических значений слов и прослеживается в а) лексических значениях слов, б) стилистических значениях слов, в) стилистических приёмах.

Под лексическим значением слова как отмечает Арнольд И.В. понимается «реализация понятия средствами определенной языковой системы, сопровождающаяся дополнительной характеристикой, отражающей сопутствующие представления, а также эмоциональной и стилистической окраской слова». (1).

В основе классификации типов значения также лежит принцип оппозиции: основное и производное, прямое и переносное, конкретное и абстрактное, центральное и второстепенное, этимологическое и действующее значение слов. (1). Значения слов могут быть классифицированы по нескольким критериям, например, исходные и производные. Виноградов В. В. отмечает так же два вида оппозитивных типа значений слов - свободные и связанные. Свободные так реализуются в любых свободных сочетаниях-они не зависят от формы и состава словосочетаний, а связанные значения это те, которые грамматически или фразеологически связаны, они зависят от формы или лексического состава тех словосочетаний, в которых они участвуют. Свободные значения противопоставляются связанные. (3)

Как утверждает И.М. Кобозева, лексическое значение - «это содержание слова, отображающее в сознании и закрепляющее в нем представление о предмете, свойстве, процессе, явлении и т. д.». Кобозева И. М. отмечает два типа оппозитивных значений слов – это лингвистическое и экстралингвистическое. (5)

Таким образом, обзор существующих лингвистической литературы по проблеме лексических значений свидетельствует, что многие значения представлены в оппозиции – простые- производные, прямые- переносные, первичные- вторичные значения, свободные и связанные, лингвистическое и экстралингвистическое.

Оппозиции логического и эмотивного значения. Значение многих слов не только отражают объективную действительность, но и выражает эмоциональное отношение к ней. Это эмоциональное отношение к предмету или явлению, выраженное в значении слова, может быть как восхищение, нежность, уважение или наоборот презрение, отвращение. Это и называют эмоциональной окраской значения слова. Интересно представляется пример взятый из «Лексикология современного английского языка» Арнольд И. В., где описывается значение слова *hack-writer* наемный писака, которое часто встречается в романе Джека Лондона «Мартин Иден», содержит в себе больше, чем простое указание на писателя, передавая идею о писателе работающего ради денег. Оно включает и презрительное отношение к его беспринципности, напоминает о его жалком положении и вызывает в нашем сознании образ наемной клячи, от названия которой путем метафорического переноса и возникло это слово. Эмоциональная окраска наличествует не в каждом слове, бывает постоянной или ситуативной, и степень ее интенсивности в значении слова может быть различной, но в понятии она отсутствует вообще» (2).

Оппозиционность на уровне оценочности. Прежде всего имеется противопоставление положительной и отрицательной оценки. Как отмечает Вольф Е. М., оценка — в широком понятии — это классификация, связанная с представлением субъекта оценки в отношении определенного предмета и события к нормативному «положению вещей» или к существующим в данном обществе нормам, а в узком понятии- оценка связана с противопоставлением «хорошо/плохо». Оценочность очень тесно связана с эмотивностью, и поэтому часто эти слова являются эмотивно оценочными. (4)

Например,

Good	Bad
Excellent	Awful
Fantastic	Horrible
Superb	Inferior
Wonderful	Terrible

Оппозитивность так же отслеживается на уровне стилистических приёмов, согласно классификации Гальперина все лексические – стилистические приёмы формируются на взаимодействии двух типов значений что означают их оппозицию. Так Гальперин, классифицируя стилистические приемы, разделяет их на отдельные типы по признаку оппозитивности значений. Выделены следующие группы стилистических приемов. 1. Стилистические приемы основанные на взаимно словарных и контекстуальных значений, к которым относятся метафора, метонимия, ирония. 2. Стилистические приемы основаны на взаимодействии логического и эмотивного значения. К ним относится – эпитет, оксюморон, гипербола. 3. Стилистический прием основан на взаимодействии логического и номинативного значения- антономазия. Следует подчеркнуть, что именно оппозитивность является основным принципом формирования стилистических маркированных единиц, т.к. стилистическая маркированность языковых единиц проявляется прежде всего на фоне стилистических нейтральных единиц. 4. Стилистические приёмы, основанные на взаимодействия свободные и связанных значений – Зевгма и Игра слов (Pun). При формировании стилистических приёмов также наблюдается определенные оппозиции- оппозиции словарного и контекстуального значения. По словам И.Р. Гальперина контекстуальное значение слова — это «слова, которые с особыми условиями употребления, приобретают в контексте значения, которые не входят в их смысловую структуру. Эти значения появляются на данный случай, имеют преходящий характер и возможны только в условиях данного контекста. Контекстуальное значение реализуется только в данном тексте». (2). т.е. контекстуальное значение — это значение появляющиеся в контексте. Контекст это- «часть текста, высказывания, определяющая значение слова. Контекст может быть узким и широким. В узком контексте значение слова достаточно понять в словосочетании или предложении – The dawn of his career was marked by great enthusiasm. (Ср. The dawn broke over the horizon, painting the sky in the rose-pink light). А в широком – что бы понять значение слова необходим развернутый контекст, иногда

содержание всего текста. Например, в рассказе Сомерсета Моэма «Mr Know-All» можем видеть, как Мистера Келлада называли «Mr Know-All». Для того чтобы понять значение и почему его так прозвали, нужно прочитать данный рассказ. В первой части рассказа понятно, что это имя ему дали в отрицательном значении. Его называли «Mr Know-All», потому что он вмешивался в каждый разговор, любил спорить, будто он всё знает, он заставлял чтобы с ним соглашались. Он считал, что он никогда не ошибается.

Особо следует отметить стилистические приёмы, в которых оппозитивность проявляется на уровне их смыслового содержания. Это Ирония, Оксюморон, Антитеза рассмотрение которых будут посвящены отдельный раздел диссертации.

В заключение, данное исследование подтверждает важность оппозитивности на уровне стилистики в языке, особенно в контексте дифференциации лексики. Рассмотренные характеристики литературной и разговорной речи, а также их эмоциональные и экспрессивные свойства, подчеркивают значимость различных лексических средств в формировании стиля и выражении смыслов. Оппозитивность проявляется не только в различиях между литературными и разговорными формами языка, но и в рамках семантических и стилистических значений слов, включая оценочные и эмоциональные аспекты.

Анализ стилистических приемов, таких как ирония и оксюморон, демонстрирует, как оппозиционные значения обогащают текст и позволяют глубже понять авторскую намеренность. Установленные оппозиции между свободными и связанными значениями, а также логическими и эмотивными значениями, расширяют наше представление о языке как о многослойной системе, где каждое слово несет не только фактическую, но и стилистическую нагрузку.

Список использованной литературы:

1. Арнольд И.В. «Лексикология современного английского языка» М.,2012 (376 с)
2. Гальперин И.Р «Очерки по стилистике английского», Изд. Литературы на иностранных языках. Москва 1958-459 с.
3. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. - М., 1977. - С. 189.
4. Вольф Е.М. О соотношении квалификативной и дескриптивной структур в семантике слова и высказывания // АН СССР. -1979.-С. 391-397.
5. Кобозева И. М. «Лингвистическая семантика: Учебное пособие»-М.: - 2000. 346 с.